

Prevenção de riscos de tromboembolismo venoso: ações e estratégias para redução da morbimortalidade e aumento da segurança do paciente.

◆ Autores

✎ Williana Oliveira Araújo (Bolsista); Leticia Nascimento

✦ Apoio: Prof. Orientador Ronilson Gonçalves Rocha

Introdução

O tromboembolismo venoso é uma condição clínica silenciosa que tem grande impacto na morbimortalidade e nos custos para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2024, os gastos com TEV ultrapassaram os 41 milhões de reais, aumentando anualmente devido ao envelhecimento da população e a falta de conhecimento sobre sua prevenção.

Objetivo

Reduzir a mortalidade por tromboembolismo venoso através da capacitação de enfermeiros, verificando seu grau de conhecimento e retenção de informações para a prevenção de riscos no hospital Universitário Pedro Ernesto e unidades assistenciais vinculadas.

Metodologia

Treinamento e acompanhamento dos enfermeiros e residentes e promoção de ações educativas sobre TEV para pacientes internados e seus acompanhantes.

Revisão de prontuários de pacientes atendidos com risco e suspeita de TEV.

Aplicação de questionários semi-estruturados aos enfermeiros assistenciais e residentes de enfermagem nas unidades de internação;

Revisão bibliográfica de protocolos de manejo.

Resultados

📊 Aumento de ações extensionistas para ampliar o conhecimento da população sobre TEV e prevenção.

📉 Redução de condutas inadequadas na profilaxia da doença.

👥 Maior engajamento dos profissionais de saúde na prevenção de TEV.

📄 Publicação de artigos para levar conhecimento à comunidade científica visando disseminar o uso de melhores práticas.

💡 **Profilaxias mais comuns:** Métodos físicos (meias elásticas de compressão, compressores pneumáticos, fisioterapia motora); Métodos químicos (medicamentos anticoagulantes).

⚠️ **Alguns fatores de risco:** câncer, idade > 55 anos, obesidade, gravidez e puerpério, cirurgias, contraceptivos, varizes, internação > 24 horas, entre outros.

Para cada 100 internações, 5 são por TEV.

REFERÊNCIAS

Conclusão

Tromboembolismo venoso tornou-se a terceira causa de morte cardiovascular em todo o mundo! Sendo assim, sua prevenção é fundamental para reduzir internações e mortes. Conhecer e identificar os fatores de risco é a forma mais viável e de baixo custo para diminuir esse grave problema de saúde pública. Mudar hábitos no estilo de vida contribui para a sua prevenção, como a prática regular de exercícios físicos e alimentação saudável rica em frutas e vegetais. Manejar adequadamente a profilaxia reduz custos com internações prolongadas no SUS e a ocorrência da doença.

SAIBA MAIS!!! Siga-nos no Instagram e seja um multiplicador desse conhecimento!!!
[@projototev](#)